

SOBRE LOS LÍMITES DE LA REDUCCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

*Patricia E. Morey**

RESUMEN

La exigencia de reducir los fenómenos complejos persiste en Ciencias Sociales: para la sociobiología, el conductismo, el materialismo eliminativo, el individualismo metodológico y el fisicalismo en filosofía de la mente, la reducción es un requisito científico indispensable y standard científico central. El propósito en este trabajo es mostrar que en las Ciencias Sociales no es posible aplicar este criterio como prioritario, ya que la realidad se conceptualiza en diferentes niveles ontológicos. Se analizarán trece argumentos que muestran la limitación de esta exigencia epistémica. Las dificultades insuperables del reduccionismo nos llevan a proponer un fisicalismo no reductivo como un modelo que permite concebir simultáneamente a los objetos sociales como emergentes y dependientes de un nivel más básico, con la suposición de una correlación posible, pero no necesaria. **Palabras-clave:** reducción; Ciencias Sociales; presuposiciones; autonomía de niveles; fisicalismo no reductivo.

ON THE LIMITS OF REDUCTION IN SOCIAL SCIENCES

The requirement of reducing complex phenomena in social sciences persists. for sociobiology, behaviorism, eliminative materialism, methodological individualism and physicalism in the philosophy of the mind. Reduction is not only necessary but an important standard to determine the basic ontology of any study. I argue that it is not possible to consider this cognitive value as privileged. The article examines critically thirteen arguments for supporting reduction. Finally, the essay explores the way in which insurmountable difficulties lead to non-reductive physicalism, understanding social phenomena as emergent and depending on basic levels, assuming a possible but not a necessary correlation between different metaphysical levels.

Key words: reduction; Social Sciences; emergence; non-reductive physicalism.

* Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. *E-mail:* morey@ffyh.unc.edu.ar

INTRODUCCIÓN

A pesar de que históricamente el estudio de los fenómenos sociales haya sido eminentemente holista, diversos tipos de reduccionismos han resurgido en los últimos años en varias disciplinas. Para concepciones como la sociobiología, el conductismo, el materialismo eliminativo, el individualismo metodológico y el fisicalismo en filosofía de la mente, la reducción es un requisito científico indispensable y es a menudo utilizada como standard epistémico central. Paradójicamente, es sumamente controvertido y debatido entre metodólogos y filósofos de la ciencia o no considerado relevante para otros.

Para el reduccionista, la ciencia que considere fundamental permitirá explicar la ciencia reducida porque apunta a una economía intelectual, promete mostrar que una disciplina que aparece como independiente o particular es meramente una forma desviada sino incorrecta de analizar los hechos, en última instancia la ciencia fundamental explicará los fenómenos de la disciplina derivada.¹ En una definición ampliada de reducción, afirmamos que no solamente existen reduccionismos físicos sino también de signo idealista e interpretacionista. La definición de reducción se amplía en la medida en que se otorgue prioridad existencial y metodológica a un nivel determinado de la acción humana, constituyendo un ámbito imperialista de explicación en desmedro de otras dimensiones de análisis. Es el caso de la exigencia de reducción de la sociología a la psicología o de las estructuras sociales a la conciencia individual,² de la preeminencia del determinante social en relación al ámbito individual, o de la determinación en última instancia de la infraestructura económica o de las condiciones materiales de vida en la determinación de factores normativos.³ Pero el reduccionismo más divulgado es el reduccionismo a niveles considerados componentes, el que permite suponer que no existen propiedades emergentes que pueden ser analizados en su especificidad.

¹ Como dice Churchland (1995), en el caso del estudio de los fenómenos mentales: “Nuestra comprensión mutua y aún nuestra introspección podrán ser entonces reconstituidas dentro del marco conceptual de la neurociencia completa; una teoría que esperamos sea mucho más poderosa que la psicología de sentido común *a la que desplaza* y, en general, mucho más integrada a la ciencia física”. Las cursivas son nuestras, p. 43.

² Peter y Brigitte Berger afirman, refiriéndose a la centralidad de la construcción de significado para explicar instituciones: “En la medida de que la gente percibe a la familia como una fuente importante de significado, valor e identidad, *eso es* lo que la familia *es*, independientemente del análisis sistemático de su funcionamiento”. En Trigg (1997), p. 151.

³ Aunque la reducción más solicitada es la micro-reducción, que, como afirma Bunge se focaliza en la composición, se conoce un objeto en la medida en que descubrimos sus partes constitutivas, la tesis de los macro-reduccionistas es que conocemos un objeto si conocemos sus relaciones o posicionamiento en el conjunto. Bunge (*op. cit.*), pág. 128.

En Ciencias Sociales podríamos distinguir varias posiciones nítidamente diferenciadas en relación a su ontología.

(a) Aquellas que sostienen que no es necesario ni posible establecer reducciones de algunas entidades. No hay reducciones correctas, porque el comportamiento humano es de naturaleza diferente, posición defendida por los dualismos que establecen metafísicas específicas, especialmente entre la realidad física y la psicológica, como la posición cartesiana o husserliana sobre los fenómenos psíquicos. Las sensaciones, pensamientos, la subjetividad, el espíritu, no son fenómenos cerebrales sino estados de una sustancia de diferente orden. No es posible la reducción, por la naturaleza radicalmente diferente del ser humano.

(b) Los que suponen que toda disciplina deberá establecer reducciones a nivel físico o a los elementos componentes, que explicarán completamente los fenómenos complejos. Se define como reemplazo total y explicaciones exhaustivas. Los reduccionistas menosprecian explicaciones de niveles emergentes suponiendo que “en última instancia” toda explicación será de los mecanismos constitutivos, o pretenden unificar todas las explicaciones diversas en ciertas leyes básicas de las cuales se derivan otras secundarias. La reducción se asegura, como afirma Spencer-Smith (1995), cuando todos los hechos del nivel n son explicables por hechos de nivel $n-1$ o menores.

(c) Los que afirman que no es posible reducir todos los fenómenos existentes a los fenómenos físicos o a los elementos componentes, lo que no significa defender un holismo radical. Admite la existencia de categorías globales no reduccionistas y la posibilidad de *añadir*, no *reemplazar* microfundamentos (LEVINE, SOBER y WRIGHT, 1987).

(d) Los que afirman que la reducción es una manera importante de establecer relaciones entre teorías y de mostrar la conexión con los mecanismos subyacentes, sin embargo, admiten que no es posible explicar totalmente algunas entidades por sus elementos constitutivos, ya que existen propiedades emergentes y relacionales. La realidad puede ser conceptualizada en diferentes niveles de organización que reflejan la novedad ontológica producto de la complejidad. Esto significa que la reducción explica sólo en parte el funcionamiento de los fenómenos. Cuando un sistema logra una cierta complejidad puede exhibir características de un tipo inherentemente diferente, por lo que existen propiedades de los niveles superiores (aparición posterior desde el punto de vista evolutivo), que poseen propiedades causales entre sí y con los niveles inferiores.⁴

⁴ Es el caso de los procesos de somatización de los sufrimientos psíquicos, a menudo causados por problemas de relación pero con efectos a nivel corporal.

La primera posición es incorrecta, ya que una suposición básica de los conocimientos científicos es la base material de los fenómenos complejos. Pero el error del antireduccionismo (a) no justifica el reduccionismo (b). Algunos autores confunden una negación del dualismo con una afirmación del reduccionismo; sin embargo, negar la irreductibilidad de todos los aspectos de la conducta humana no nos obliga a requerir la necesidad de reducir como un punto de partida ontológico ineludible. Defenderemos en este artículo que una posición adecuada para entender los fenómenos sociales es el fisicalismo no reduccionista que está de acuerdo con los puntos (c) y (d). Nuestro propósito en este trabajo es demostrar que deberá cuestionarse el criterio de reducción como prioritario, ya que la realidad puede conceptualizarse en diferentes niveles de organización, para lo cual será necesario analizar con mayor detenimiento los argumentos esgrimidos en torno a la posibilidad de realizar reducciones interteóricas. Desarrollaremos lo que consideramos las críticas más fuertes a la posibilidad de establecer reducciones entre las diferentes disciplinas, poniendo énfasis en las consecuencias que estos argumentos tienen para las disciplinas sociales.

REDUCCIÓN COMO CRITERIO COGNITIVO PRIVILEGIADO

Los reduccionistas en sentido estricto focalizan su interés en la transformación de niveles de explicación de más complejidad o de mayor abstracción a elementos considerados de nivel más básico, en general, aspectos físicos o materiales. Es por esto que se los denomina de reducción arriba-abajo.⁵ Los ejemplos clásicos utilizados han sido extraídos de la Física, sin embargo, la repercusión de este criterio en la explicación de los fenómenos humanos ha sido significativa. En filosofía de la mente, el fisicalismo se ha transformado en una importante alternativa teórica para relacionar el nivel de lo mental con el neurobiológico, aunque enfrenta los mismos problemas que el reduccionismo en general.⁶ Muchos sociólogos americanos, sostiene Szmata (1989), son radicalmente individualistas y psicológicamente orientados, por lo tanto encaminados hacia la reducción.⁷

⁵ Las reducciones clásicas son las leyes de Mendel a la genética molecular, y la estadística de la termodinámica, que sirve como teoría básica de la explicación de la temperatura.

⁶ Sin embargo, existen formas de fisicalismo no reduccionistas, como por ejemplo el monismo anómalo de Davidson.

⁷ Watkins (1994, p. 442), un prominente representante del individualismo metodológico, anglosajón de las últimas décadas, afirma: "Soy defensor del principio del individualismo

Nagel (1981) caracteriza la posición clásica en relación a la reducción, que recibió tanto críticas como contra-críticas, utilizando argumentos lógicos y análisis de casos de la historia de la ciencia. La reducción se define como la explicación de una teoría o un conjunto de teorías experimentales establecidas en un campo de investigación por otra teoría formulada habitualmente, aunque no invariablemente, por otro dominio, denominando ciencia secundaria a la que es reducida y ciencia primaria a la teoría a la cual se efectúa o propone que se efectúe la reducción. Distingue entre la reducción que resulta de dos fenómenos cualitativamente similares, cuyos miembros son homogéneos y los términos aproximadamente similares en cuyo caso no hay problema en realizar la extensión de una teoría sobre otra y, por otro lado, la reducción por la cual un conjunto distintivo de cierto tipo de fenómenos es asimilado a un conjunto de características muy diferentes y la ciencia primaria parece borrar esas distinciones. Presupuesta en esta distinción está la idea de que la relación de explicación entre dos teorías se deriva de la noción de contención (*containment*): la teoría reducida, anteriormente autónoma, es absorbida por una teoría mas inclusiva.⁸ Este autor ha sido un cauteloso defensor de la posibilidad de reducir teorías, al incluir en su caracterización algunas limitaciones: a) puesto que no podremos saber de antemano que nunca se podrá construir una teoría que permita deducir sistemáticamente una ciencia de otra, deja la posibilidad de reducción abierta; b) duda de la existencia de propiedades emergentes realmente novedosas desde el punto de vista evolutivo y fáctico, pero c) considera que es conveniente tratar algunos campos como “unidades”, conveniencia que no significa que no sea posible analizar las propiedades de los campos sobre la base de suposiciones concernientes a sus constituyentes.⁹

La cuestión no es si la reducción de una teoría a otra es posible, sino si es necesaria la reducción de *toda* teoría para considerarla científica. El

metodológico. De acuerdo a este principio, *los constituyentes últimos del mundo social* son individuos que actúan más o menos apropiadamente a la luz de sus disposiciones y su comprensión de la situación. Cada situación social compleja, instituciones o eventos son el resultado de una configuración particular de individuos, sus disposiciones, situaciones, creencias y ambiente físico.[...] No arribaremos a *explicaciones sólidas* de fenómenos de gran escala, hasta que las hayamos deducido de proposiciones sobre individuos”. Las cursivas son mías.

⁸ Lo que supone que la posibilidad de explicación epistémica se basa en una inclusión ontológica, donde la teoría reducida es contenida en la otra como una subestructura.

⁹ Existe otro ejemplo clásico de reducción de John Kemeny y Openheim (1956), versión eliminativa en la que no es necesario que existan conexiones de vocabulario, ni leyes puentes, ni leyes lógicas compatibles para que una teoría sea reemplazada, con el argumento de que realiza una mejor explicación.

reduccionismo es una doctrina empírica que se sostiene con ejemplos exitosos, pero tomada como exigencia se transforma en limitativa, afecta el desarrollo de las ciencias que contienen generalizaciones de nivel elevado y se transforma en una legislación prohibitiva. Aunque en los ejemplos exitosos, la reducción de teorías consigue efectivamente aumentar los contenidos explicativos de los fenómenos, y muestra que las reducciones a veces son posibles y deseables en la relación interteórica, quisiéramos señalar que no es un standard indispensable. Por el contrario, en algunos casos su defensa disminuye la posibilidad de desarrollar áreas de investigación fructíferas al intentar eliminar en principio niveles de discurso para reducirlos a los elementos que lo componen, proceso de difícil aplicación sin pérdida de información.

DIFICULTADES (INSUPERABLES) DEL REDUCCIONISMO

Para las Ciencias Sociales, es fundamental conocer hasta qué punto es posible cumplir con las exigencias de reducción, por lo que realizaremos un análisis crítico y desarrollaremos lo que consideramos las dificultades mayores de esta doctrina. Es curioso, sin embargo, que se discuta la reducción con ejemplos extraídos de las ciencias naturales y del ámbito de la filosofía de la mente, pero que la polémica no haya impactado con fuerza en teoría social.

(a) Para realizar una reducción con éxito es necesario cumplir con ciertas condiciones.¹⁰ Para Nagel (1981), un requisito elemental para realizar una reducción es que los axiomas, hipótesis y leyes experimentales estén expresados en enunciados formulados explícitamente, cuyos términos constituyentes tengan significados establecidos con precisión mediante reglas codificadas. Esta condición es anterior a una equiparación semántica, ya que diferentes teorías utilizan términos independientes y una expresión en un campo de estudio no siempre lícitamente puede extender su ámbito de aplicación a otro campo, sin sufrir a menudo un cambio crítico en su significado. El problema, como reflexiona Jones (1997), puede no ser de significado sino de referencia, y para considerar que realmente se ha reducido una teoría a otra más básica, la segunda deberá referir a las mismas entidades, procesos y condiciones de la primera.

¹⁰ Existen numerosas versiones de reducción con exigencias variables. Los que establecen mayores exigencias son los que exigen la axiomatización, pero para muchas teorías esto se transforma en un postulado, especialmente en Ciencias Sociales, donde muy pocas teorías están axiomatizadas. Otra condición formal es la necesidad de un conjunto de reglas y leyes que unan relaciones de denotación, las que se deberían realizar mediante leyes de correspondencia, que pueden ser reglas empíricas, definicionales o inferenciales. Ver Szmátka (1989).

Deberá existir un *mapa de co-referencialidad* que preserve relaciones inferenciales a pesar del cambio de vocabulario. Esta situación no es fácilmente realizable, ya que al traducir en algunos casos se pierde información y no es posible asegurar que se esté hablando del mismo objeto, por lo que habrá dificultades del orden de la comparabilidad entre las teorías.¹¹ Se supone que la teoría básica explica de manera más adecuada los fenómenos que la teoría reducida, sin embargo, deberá demostrarse que no ha quedado fuera ningún resto que se pierda al transformar los términos centrales.

Si fuera posible una traducción sin pérdida de información, la terminología utilizada en sociología y psicología debería desaparecer para dar lugar a una terminología fisicalista: rol, clase, inconsciente, como términos contruidos deberían ser transformados en términos físicos. Sin embargo, es posible cuestionar fuertemente esta exigencia y afirmar que éstos conceptos de referencialidad indirecta no son reducibles sin pérdida de contenido explicativo. Ya que en pocas disciplinas científicas es posible aplicar este requisito, puede afirmarse que constituye *una exigencia ideal*, no aplicable en relación al estado general de las disciplinas.¹²

(b) Aceptar la reducción implicaría suponer un punto ontológico anterior y *a priori*. Para Nancy Cartwright, esto supone que una o un conjunto de teorías serían universales, lo que es improbable aun en el caso de teorías fundamentales en la Física, ya que las teorías físicas son verdaderas sólo en su contexto y definición (CARTWRIGH, 1994).

Una ilustración respecto a que las disciplinas científicas mantienen cierta autonomía en relación a un nivel fundante es la que desarrolla Alexander (1992) sobre las ciencias biológicas: la fisiología define su campo en términos de los mecanismos funcionales de los órganos; la bioquímica, de desarrollo posterior, sugiere que el funcionamiento interorgánico involucra cambios significativos en las propiedades químicas de los órganos. Más recientemente, la biología molecular ha introducido un nivel completamente novedoso al explicar

¹¹ Aunque no podrá ser tratado aquí en extensión el tema de la referencia, es un tema sumamente controvertido y no resuelto. Por ejemplo, no es sencillo decidir sobre la referencia de términos en teorías equivocadas: en una interpretación conservadora, no tienen ningún tipo de referencia; en una interpretación más benigna, refieren en la medida que pueda determinarse la cadena causal de las circunstancias en que el término fue utilizado. Jones (1997), p. 87. Este autor sugiere que en muchas ocasiones toleramos terminologías que “*podrían referir, pero no específicamente*”, es decir, sólo en forma vaga se refieren a características existentes o ideales, en un composición mixta de entidades y propiedades y que sólo una parte de tal mezcla juegue un rol en las explicaciones.

¹² Ver Nagel (*op. cit.*), p. 318.

funcionamientos en términos de interacción molecular o atómica que lo conecta con la Química y la Matemática. Esta descomposición de unidades mayores a más pequeñas ha iluminado nuevas bases de organización y complejizado la comprensión de su funcionamiento. Sin embargo, no se ha tenido éxito en privilegiar una investigación empírica sobre otra: todavía, subsiste la investigación y la autonomía de la fisiología como también investigaciones en términos de cambios químicos, interacción molecular y partículas físicas.¹³

Así mismo, en la larga pero persistente disputa entre el individuo y la sociedad, la reducción hacia los elementos componentes no tendría fin. Los fenómenos sociales deberán ser reducidos a los individuos y éstos, a un aspecto de los mismos – a la conducta, creencias, representaciones, decisiones, estados mentales –, y éstos, a explicaciones neurofisiológicas y las mismas buscarán fundamento en las partículas atómicas. Por qué, nos preguntamos, deberemos suspender la reducción en este nivel y no exigir la continuación a niveles más básicos, esto es, a los mínimos componentes conocidos, a los *quarks*, protones, neutrones o a las fuerzas débiles que los unen. Aunque para el reduccionismo las realidades compuestas son sólo “maneras de expresarse”, en última instancia deberíamos afirmar, si somos consecuentes con el fisicalismo implícito en el reduccionismo, que no existen más que puntos sin masa en un continuo espacio-tiempo. Esta descripción es obviamente nula para la comprensión de los fenómenos sociales.

(c) Existen diferentes disciplinas que postulan términos que pertenecen a ontologías específicas; la biología, por ejemplo, se interesa por ‘organismos’ – concepto desconocido en la Física –, y éstos logran su desarrollo en interacción con el medio ambiente y no pueden explicarse exhaustivamente por su código genético. En general, los hechos biológicos que requieren de una perspectiva evolucionista comparten esta situación. En parte, la explicación de por qué las jirafas tienen el cuello largo se encuentra en la composición genética, pero en parte depende de la selección y capacidad de adaptación al medio, o sea, por las interacciones pasadas entre los organismos de la especie como un todo. Este ejemplo nos sugiere que existen términos que pertenecen específicamente a fenómenos discernibles en un nivel y que refieren en ese contexto, razón por la cual sólo son aplicables allí.

A menudo sucede que a pesar de que existen explicaciones de niveles inferiores, como en el caso del agua donde es posible entender su composición química, se utiliza un vocabulario no reductivo de acuerdo al contexto de referencia, estando justificado su empleo en ciertas explicaciones que son

¹³ Ver Alexander (1992), pp. 290 y ss.

legítimas. Como afirma Jones, esto nos acercaría a una visión pragmática de la explicación de fenómenos.¹⁴

(d) Explicar un elemento, es mostrar cómo trabaja, ya que cualquier objeto se caracteriza no solamente por su composición sino por su estructura (BUNGE, 1996). Cualquier unidad de análisis puede considerarse incluida en una unidad mayor y compuesta simultáneamente por elementos componentes que se estructuran en un sistema de relaciones específico, por lo que, concluye, deberemos combinar la reducción micro con la macro. Un ejemplo, no por sencillo menos contundente, es el que expone el epistemólogo argentino: el sistema $A \rightarrow B \rightarrow C$ y el $C \leftarrow B \rightarrow A$ son diferentes aunque tengan la misma composición, ya que difieren estructuralmente. Por contraste, los sistemas $A \rightarrow B \rightarrow C$ y $D \rightarrow E \rightarrow F$ poseen la misma estructura pero difieren en su composición.

(e) Diferentes temáticas y conceptos desarrollados en teoría social son contraejemplos de la exigencia de reducción, ya que se basan en diferentes entidades y procesos de un nivel de abstracción superior. Este argumento consiste en mostrar los fenómenos sociales en que la reducción no es el caso. No sería posible entender la conducta humana sin incorporar factores como, por ejemplo, el significado, el sentido, los propósitos y objetivos, los roles, sentimientos, la globalización, la hegemonía cultural, el hábito y la imitación que difícilmente puedan entenderse sino como procesos emergentes, producto de las relaciones contextualizadas grupalmente. La visión actual de la diversidad de ciencias en permanente estado de diversificación y transformación es, como ha argumentado Jones (1997), claramente incompatible con una visión estrecha de reducción.

(f) La elección de teorías se debe al juicio de valor que se aplica a la luz de una serie de normas epistémicas, principios de comparación que se utilizan para juzgar los marcos teóricos. En las últimas décadas, se han incrementado las razones que hablan de la historicidad, variabilidad, insuficiencia, vaguedad de estos valores epistémicos, sin embargo cumplen la función de ideales regulativos que aseguran la adecuación de la información con la realidad.

La reducción es uno más de estos criterios. Los científicos buscan realizar observaciones precisas, que sean congruentes con otras teorías aceptadas, que expliquen y establezcan relaciones causales entre fenómenos, que contribuyan a la predicción de hechos novedosos, que sean fértiles. Su aplicación es más un juicio de balance en la que interviene diferentes decisiones. Es posible, como defiende Jones (1997), que los fenómenos no reducidos se explican como

¹⁴ Ver Jones (*op. cit.*), pág. 92.

generalizaciones postuladas o como axiomas a partir de los cuales es posible establecer relaciones predictivas. Se puede considerar que en algunos casos una versión de nivel superior sea más suelta o informal y ser al mismo tiempo claramente explicativa.

La precisión, que es el criterio requerido para realizar correctamente una reducción, puede no considerarse tan importante como la fertilidad de una explicación o porque es la mejor disponible en el momento. Otro argumento a favor de la relatividad de criterios es la especificidad disciplinar de los mismos: lo que se considera una buena investigación varía en relación a la temática tratada, la interpretación de los significados en antropología post-moderna, la observación participante en sociología, la encuestas precisas en demografía. Los reduccionistas no incorporan otros valores cognitivos a su análisis.

(g) La reducción de un fenómeno a los componentes supone priorizar una serie de explicaciones en detrimento de otras o realizar preguntas disímiles. La crítica de Hanson (1958) sobre las explicaciones hempelianas, es pertinente como crítica de la exigencia de reducción. Hanson relaciona la explicación con los intereses de quien formula la pregunta, contextualizándola en la situación. Suponemos en este sentido que el término explicación es ambiguo, ya que a menudo supone la búsqueda de una red multifacética de cadenas causales detrás de cada evento, y otras veces el requerimiento de mayor información que obviamente siempre es parcial, aunque aceptable en relación a lo que requerimos como preguntas. Existe una tendencia intuitiva a aceptar diferentes *partes* de una explicación ideal, o aún una versión rústica como explicación del fenómeno, dependiendo del tipo de preguntas que se formulan o de los intereses de quien busque respuestas.¹⁵ Esto contrasta con el ideal de explicación que consiste en mostrar todas las relaciones posibles, todas las cadenas causales existentes, que se acerca a la imposibilidad lógica.

(h) Creemos que el reduccionismo se asocia indebidamente con la actitud propia de la actividad científica de rechazar entidades fantasmagóricas, como, por ejemplo, el *élan vital*, o 'la enteleguía', y se relaciona con la estipulación de reconocer sólo entidades observables.¹⁶ Creemos que el tema está ya zanjado

¹⁵ Nuevamente, como en el famoso auto de Hanson, la gente está dispuesta a aceptar una versión como la correcta, cualquiera de ellas. Por ejemplo, es posible que al dar las explicaciones del auto roto de Hanson nos referimos a la falta de aire, aunque específicamente fuera la falta de oxígeno la que causó el problema. A pesar de que la referencia es a un conjunto de entidades y procesos mayores, la versión es suficientemente aceptable como para considerarla correcta.

¹⁶ Curiosamente se supone al positivismo del Círculo de Viena como responsable de establecer criterios estrictos de observación. Sin embargo, Carnap contextualiza esta posición en la *Fundamentación Lógica de la Física* diciendo: "Cuando yo era joven y formaba parte del

en Carnap, que distingue entre las observaciones directas y las complejas e indirectas y que la distinción entre ambas es una cuestión de grado, ya que la separación es arbitraria.¹⁷ Paradójicamente, aunque en epistemología la discusión sobre la existencia de los inobservables es muy compleja, en la terminología de los reduccionistas en Ciencias Sociales se utiliza un lenguaje reduccionista simplista y ortodoxo.

(i) La capacidad humana de elegir entre alternativas, de establecer propósitos y metas futuros, la variabilidad de valores y normas culturales son irreducibles al mundo legaliforme presupuesto por el reduccionismo. No es sencillo conciliar la autonomía de los acontecimientos mentales con el determinismo causal de la teoría física, como dice Davidson (1980): “El determinismo causal entraña dejarse prender en la red nomológica y la libertad exige evadirse de ella” (DAVIDSON, 1980, p. 3). Aunque consideramos que la ciencia, por principio, debe presuponer cierta regularidad para buscar patrones explicativos de los fenómenos, al menos se deberá admitir que existe un importante margen de libertad en la conducta humana que está excluido en el lenguaje y la explicación fisicalista.¹⁸

(j) Si la reducción se aplica exitosamente en algunos casos históricos y en otros sólo de manera parcial, no es posible extraer de aquí la exigencia de reducción, ni tampoco la convicción de que en el futuro sea esperable el reemplazo total de algunas ciencias por otras más básicas, como aún postulan el conductismo o el materialismo reduccionista y los individualistas metodológicos.¹⁹

Círculo de Viena, escribí algunas de mis primeras publicaciones como reacción contra el clima filosófico del idealismo alemán. Como consecuencia de esto, esas publicaciones y las de otros miembros del Círculo de Viena estaban llenas de enunciados prohibitivos similares al que acabo de considerar. Tales prohibiciones deben ser comprendidas con referencia a la situación histórica en la cual nos encontrábamos. Hoy el tipo de antagonismos que encontramos es de naturaleza diferente, y la naturaleza del antagonismo determina la forma en que expresamos nuestras opiniones”. Carnap (1969), p. 19.

¹⁷ Ver Carnap. (*op. cit.*), pp. 193 y ss.

¹⁸ Las distinciones clásicas entre ciencias naturales y sociales, las primeras regidas por leyes, y las segundas, por un orden de indeterminación, no se sustentan ante la indeterminación de la cuántica y los fenómenos irrepetibles del origen de universo. Por otro lado cuanto más se estudia al ser humano, más se reconocen pautas de comportamiento y regularidades en la conducta.

¹⁹ Churchland define el materialismo reduccionista como la posición que afirma que los estados mentales son estados físicos del cerebro, es decir, cada estado o proceso mental es numéricamente idéntico a algún tipo de estado o proceso físico dentro del cerebro o del sistema nervioso central. Para la teoría de la identidad, con el tiempo, las investigaciones sobre el cerebro pondrían de manifiesto los contenidos mentales. Churchland (1992), p. 50.

Es posible encontrar una gama de casos: teorías fuertemente reducidas, otras que sólo pueden serlo de manera débil o parcial, y un conjunto de teorías que no han podido ser reducidas.²⁰ Ramsey (1995) habla de un ‘*continuum*’ de reducciones, desde las que pretenden eliminar teorías y discursos al ser justificadas por leyes más básicas, pasando por otras que se consideran neutrales ya que sólo pretenden establecer conexiones, hasta las que buscan producir nuevas explicaciones de los puntos oscuros dentro de una teoría.

El problema estriba justamente en considerar si su no-reductibilidad es una situación transitoria o, como queremos demostrar en este trabajo, que su desafiante irreductibilidad es una característica permanente de la producción cognitiva y de la ontología particular.

(k) Es interesante contrastar la exigencia de reducción con el argumento de la realizabilidad múltiple o variable (*multiple realizability*), una descripción estructural en el nivel superior puede ser instanciada de formas diferentes en el nivel micro. Según la realizabilidad múltiple, las teorías psicológicas no pueden establecer relaciones únicas con el nivel más básico, ya que eventos físicos diferentes pueden realizar (*realize*) la misma propiedad de un nivel superior.

En sociología, especialmente A. Levine, E. Sober y E. Wright (1987) han mostrado que no necesariamente hay un solo microfundamento de los fenómenos macrosociales. Existen entidades globales que no son reducibles de manera unívoca, ya que son muchas las distribuciones de las propiedades de los individuos que pueden realizar el mismo tipo social. El ejemplo que presentan es sumamente ilustrativo, al comparar la supervivencia y la obtención de riquezas en una sociedad capitalista como similares a la ‘aptitud’ en la biología evolucionista. Para cada muestra de supervivencia económica, dicen los autores, podemos identificar un conjunto de características que pueden ser variables.²¹ La explicación del crecimiento económico de una empresa se debe a una gama de posibles micromecanismos. La empresa **X** puede sobrevivir por la pasividad de los trabajadores; la empresa **Y**, por la implacabilidad de su propietario; la empresa **Z**, por la racionalidad del equipo que la dirige. Todas tienen en común el ser exitosas, pero la explicación micro varía en cada caso, lo que contradice la suposición reduccionista de establecer relaciones directas entre un nivel y otro.

²⁰ La óptica de rayos (*ray optics*) es fuertemente reducible a la de ondas, la teoría kinética de gases sólo débilmente reducible a la mecánica de partículas. Los ejemplos clásicos de reducción (NAGEL, 1981; CARTWRIGHT, 1994) son análisis detallados de teorías físicas, y aunque el propósito de este trabajo es el de repensar este valor cognitivo para las disciplinas sociales, es necesario conocer las dificultades que han establecido los autores clásicos en este sentido.

²¹ También ver Bunge (1996), p. 127.

(l) El reduccionismo favorece injustificadamente las relaciones causales arriba-abajo al considerar que los fenómenos se explican por sus elementos componentes. Las posiciones reduccionistas tienden a minimizar, sino a ignorar por completo, el rol de otras variables, por lo que tienen dificultades posteriormente en incorporarlas como elementos explicativos.

Siguiendo la caracterización que realizan Levine, Sober, y Wright, diremos que hay cuatro posibles vínculos explicativos entre los fenómenos sociales y las propiedades de los individuos: a) las propiedades de los individuos pueden explicar los fenómenos sociales ($I \Rightarrow S$), por ejemplo, el miedo de los individuos en el futuro de un país puede resultar en una disminución del consumo que produzca retracción económica, cierre de fábricas y desocupación; b) los fenómenos sociales pueden explicar las propiedades de los individuos, ($S \Rightarrow I$), por ejemplo, una economía liberal y competitiva produce sujetos egoístas; c) las propiedades de los individuos que explican las propiedades de los individuos ($I \Rightarrow I$), por ejemplo, la atención permanente de una madre solícita puede producir niños alegres y confiados y d) los fenómenos sociales pueden explicar los fenómenos sociales. ($S \Rightarrow S$), por ejemplo, el *default* argentino produjo una reactivación económica interna y un aumento del nivel de consumo.

(m) El conocido argumento de que ‘el todo es más que la suma de las partes’ ha sido tradicionalmente utilizado para contrarrestar el criterio de reducción, ya que el conjunto no es el resultado de simples agregados de partes sino que la organización y la estructura le otorgan una realidad diferente, especialmente es el caso de unidades orgánicas que poseen un modo de organización que no es susceptible de ser analizado como suma, ya que poseen partes internamente interrelacionadas,²² y se hallan en relaciones de interdependencia causal. Podríamos afirmar que, en teoría social, los sistemas pueden ser descriptos tanto en términos de las propiedades y comportamientos de los agentes como en términos del sistema que se produce como un todo, o sea, en los patrones de regularidad formados por el comportamiento de los agentes y sus interacciones.

REFLEXIONES POSTERIORES A LOS TRECE ARGUMENTOS

La reducción de teorías se relaciona con la búsqueda de unificación teórica, con la tendencia a buscar comprensiones totales a partir de un número pequeño de explicaciones y posiblemente, como afirma Nagel, sea una

²² Levine, A.; Sober, E.; Wright, E. (*op. cit.*), p. 148.

característica recurrente e innegable de la ciencia moderna la aspiración a la integración de una teoría relativamente autónoma en otra más amplia o básica. El propósito de la reducción – la búsqueda de simplificaciones a lo que es más primitivo o fundamental y la unión sistemática del conocimiento – debe ser incorporado como criterio cognitivo deseable, ya que la parsimonia en la explicación y la inclusión de una estructura en otra han sido formas exitosas de aumento cognitivo. Es importante recordar que las últimas décadas han mostrado un significativo avance en las reducciones físicas de algunos fenómenos sociales considerados específicos de otra dimensión de análisis, especialmente las neurociencias y la genética han tenido desarrollos espectaculares para entender hechos anteriormente explicados de manera más débil. Paradigmáticamente, problemas psicológicos entendidos como producto de socializaciones deficientes, o resultado de problemas de relación familiares, hoy se consideran causados por factores genéticos, como es el caso de la enfermedades maniaco-depresivas, la enuresis nocturna o el autismo.

Sin embargo, las consideraciones anteriormente expuestas nos han convencido de que no existen bases suficientes para considerar a la reducción como indispensable, por lo que es posible mantener una teoría ontológicamente no reduccionista que incluya, en un difícil estado de determinación metafísica, el concepto de emergencia. No consideramos paradójico defender simultáneamente la irreductibilidad de algunos fenómenos que poseen propiedades específicas derivadas de la complejidad de sus estructuras y la dependencia con elementos físicos, o sea, aceptar la independencia explicativa de los dominios menos básicos y la dependencia ontológica de los mismos. Es posible explicar la autonomía de cada nivel y la relativa dependencia de niveles inferiores, superiores y co-extensivos.²³

Por lo tanto, si reduccionismo se define de manera fuerte es incorrecto, lo que no implica que sea adecuado buscar causas subyacentes de diferentes niveles, que incluyen el determinante fisiológico. Por ejemplo, la alegría es una emoción que no solamente puede explicarse como un acto de conciencia, es también un fenómeno químico, pero es en la compleja interrelación entre medio ambiente físico, social, normativo, de funcionamiento y genético que es posible completar la comprensión de este fenómeno. Si se define una versión débil de reducción deberíamos estipular que, para que una explicación sea

²³ Ver Nagel (1981), pp. 347 y ss., especialmente en la discusión sobre el uso de los términos ‘suma’, ‘parte’ y ‘todo’, análisis que muestra la simplificación con la que han sido utilizados esos términos. Ver también Scaltsas (1990), que analiza la posición contraria de Platón, Aristóteles y de autores contemporáneos, que adhieren a un argumento de la composición mereológica, la suma de las partes es igual al todo.

considerada científicamente explicativa, al menos no deberá contradecir versiones físicas que den cuenta de una variedad de mecanismos.²⁴

Si, entonces, la reducción no es una condición necesaria para la aceptación de las teorías, esto nos lleva a distinguir entre un *fisicalismo reductivo*, que insiste en la exigencia de la reducción de todo fenómeno a sus elementos constituyentes, y un *fisicalismo no-reductivo*, que permite concebir a los objetos como compuestos por sus elementos (individuales, físicos), sin que eso signifique un compromiso con la tesis de que todos los hechos deberán ser explicados de esta manera. Esta es la posición antirreduccionista que reclama la independencia de la reducción ontológica de la epistémica. Como afirma Szmátka (1989), los fenómenos pueden ser considerados independientes epistémicamente pero unidos de alguna manera con la suposición de una correlación posible aunque no necesaria.²⁵ Las acciones del ser humano están íntimamente relacionadas con la estructura material de la que está constituido y del ambiente físico del que forma parte, pero la construcción social produce modificaciones y variaciones susceptibles de ser analizadas de forma independiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER, Jeffrey C. *The Micro-Macro Link*. California: University of California Press, 1987.
- _____. *Las Teorías Sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Análisis Multidimensional*. Barcelona: Gedisa, 1992.
- BUNGE, Mario. *Finding Philosophy in Social Science*. Michigan: Yale University Press, 1996.
- CARNAP, Rudolf. *La Fundamentación Lógica de la Física*. Madrid: Orbis, 1985.
- CARTWRIGHT, Nancy. The Metaphysics of the Disunified World. In: *Proceedings Of Philosophical Science Association*, Vol. 2, 1994.
- CHURCHLAND, Paul. El Materialismo Eliminativo y las Actitudes Proposicionales. In: RABOSI (comp.) *Filosofía de la mente y conciencia cognitiva*. Barcelona: Paidós, 1995.
- DAVIDSON, Donald. *Filosofía de la Psicología*. Barcelona: Antrophos, 1994.

²⁴ En realidad se requerirían diversas dimensiones para explicar la causalidad múltiple de cada uno de los fenómenos. Posiblemente esta posición se encuentra cercana a la teoría de superveniencia antirreduccionista en filosofía de la mente: existen un número indefinido de estados cerebrales materiales y maneras de funcionamiento cerebral que pueden realizar los estados mentales, noción que pretende captar al mismo tiempo *i)* la **dependencia** de las propiedades supervenidas sobre las propiedades básicas, y *ii)* la **irreducibilidad** de las propiedades supervenidas.

²⁵ Ver Szmátka (1989), p. 426.

- FEYERABEND, Paul. Knowledge and the Role of Theories. *Philosophy of the Social Sciences* n. 18, 1988.
- HANSON, N. R. *Patterns of Discovery*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- JONES, Todd. Unification, Reduction and Non-Ideal Explanations. In: *Synthese*, n. 112, 1997.
- KEMENY, John y OPPENHEIM, P. On Reduction, *Philosophical Studies*, vol.7: pp. 6-19, 1956.
- KUHN, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press. 1962.
- LEVINE, A.; SOBER, E.; WRIGHT, E. Marxismo e individualismo metodológico. *Zona Abierta*, n. 41 e n. 42, 1987.
- NAGEL, Ernest. *La Estructura de la Ciencia*. Barcelona: Paidós, 1981.
- RAMSEY, Jeffrey. Construction by Reduction. *Philosophy of Science*, n. 62: pp.1-20, 1995.
- SCALTSAS, Theodore. Is a Whole Identical to its Parts? In: *Mind*, vol. XCIX, n. 396: pp. 583-598; 1990,
- SZMATKA, Jacek. Reduction in the Social Sciences: The Future or Utopia. *Philosophy of the Social Sciences*, n. 19, 1981.
- TRIGG, R. *Understanding Social Science*. Oxford: Blackwell, 1997.